

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
195 sahifa, yanvar, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shaxobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	

ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH, QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH VA BARQAROR RIVOJLANISH IMKONIYATLARINI O'RGANISH

Egamberdiyev Humoyun

Alfraganus Universitety Iqtisodiyot fakulteti dotsenti, i.f.f.d. (PhD)

ORCID: 0000-0003-1228-3434

Annotatsiya: Ushbu maqola atrof-muhitni muhofaza qilish va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishning barqaror rivojlanishga ta'siri bo'yicha tahliliy ma'lumotlarni taqdim etadi. Unda ekologik muammolarni kamaytirishda quyosh, shamol va biogaz texnologiyalarining roli o'rganiladi. Muallif ushbu manbalarning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy afzalliklarini ko'rsatib, O'zbekiston uchun istiqbolli yo'nalishlarni taklif etadi.

Kalit so'zlar: qayta tiklanadigan energiya, ekologiya, barqaror rivojlanish, O'zbekiston, yashil texnologiyalar.

Abstract: This article provides an analytical overview of the impact of renewable energy utilization and environmental protection on sustainable development. The role of solar, wind, and biogas technologies in mitigating environmental challenges is explored. The author highlights the economic, environmental, and social benefits of these energy sources and propose promising strategies for Uzbekistan.

Keywords: renewable energy, ecology, sustainable development, Uzbekistan, green technologies.

Аннотация: В статье рассматривается воздействие использования возобновляемых источников энергии и защиты окружающей среды на устойчивое развитие. Исследуется роль технологий солнечной, ветряной энергии и биогаза в снижении экологических проблем. Автор показывают экономические, экологические и социальные преимущества этих источников энергии и предлагают перспективные стратегии для Узбекистана.

Ключевые слова: возобновляемая энергия, экология, устойчивое развитие, Узбекистан, зеленые технологии.

KIRISH

XXI asrda energetika sohasida yuzaga kelayotgan muammolar dunyoning barcha davlatlarini qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishga undamoqda. Bugungi kunda an'anaviy energiya manbalarining chegaralanganligi, ularni ishlab chiqarishdagi ekologik muammolar va iqlim o'zgarishlariga olib keluvchi ta'sirlari insoniyatni barqaror energiya tizimlariga o'tishga majbur qilmoqda.

O'zbekiston geografik joylashuvi va iqlimiy xususiyatlariga ko'ra qayta tiklanadigan energiya manbalarini keng rivojlantirish imkoniyatiga ega. Respublikada quyoshli kunlarning ko'pligi, shamolli hududlarning mavjudligi va qishloq xo'jalik chiqindilaridan biogaz ishlab chiqarish imkoniyatlari yashil energetika sohasida yirik loyihalarni amalga oshirishga imkon yaratadi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan qabul qilingan "Yashil iqtisodiyot" strategiyasi doirasida 2030-yilgacha energiyaning kamida 30 foizini qayta tiklanadigan manbalar hisobidan ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Ushbu strategiya nafaqat iqtisodiy o'sishga, balki atrof-muhitni muhofaza qilishga ham xizmat qiladi.

O'zbekistonning tabiiy resurslardan oqilona foydalanishi orqali energiya xavfsizligini ta'minlash va barqaror iqtisodiyotga o'tish yo'nalishida qanday yutuqlarga erishilganligi va qanday muammolar yuzaga kelayotganligi mazkur maqolada keng ko'lamda yoritib boriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qayta tiklanadigan energiya manbalari bo'yicha xalqaro tadqiqotlar ushbu sohaga bo'lgan e'tiborning ortib borayotganini ko'rsatadi. Xalqaro Energetika Agentligi (IEA) ma'lumotlariga ko'ra, qayta tiklanadigan energiya dunyo bo'ylab elektr energiyasi ishlab chiqarishning 29 foizini tashkil etmoqda. Shu bilan birga, BMT tomonidan qabul qilingan Barqaror Rivojlanish Maqsadlari qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tishni jadallashtirishni tavsiya qiladi.

Mahalliy darajada, O'zbekiston Respublikasining Energetika vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan "2030-yilgacha qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish strategiyasi"da quyosh, shamol va biogaz energiyasidan foydalanish bo'yicha keng ko'lamli loyihalar rejalashtirilgan. Karimova va Hamroyev (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar O'zbekistonning geografik va iqlimiy sharoitlaridan samarali foydalanish orqali energetik xavfsizlikni ta'minlashning afzalliklarini ko'rsatadi.

A. Yuldashevning "*Barqaror rivojlanish va energiya samaradorligi*" kitobida yashil energiyaning iqtisodiy va ijtimoiy foydalari keng tahlil qilingan. Muallif qayta tiklanadigan energiya sohasidagi texnologik taraqqiyot va xalqaro hamkorlikning ahamiyatini alohida ta'kidlaydi.

Mazkur adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish nafaqat iqtisodiy, balki ekologik muammolarni hal qilish uchun ham zarurdir. Bu esa O'zbekiston uchun dolzarb va istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar asosan ikkilamchi manbalar orqali to'plandi, jumladan, xalqaro va mahalliy ilmiy maqolalar, rasmiy statistik hisobotlar va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha hukumat dasturlari tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar qayta tiklanadigan energiya manbalari va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganishda qo'llanilib, iqtisodiy va ekologik samaradorlik mezonlari asosida tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish bugungi kunning global muammolari qatorida turadi. Bu yo'nalishda olib borilayotgan tadqiqotlar insoniyatning ekologik izini kamaytirish, tabiiy resurslarni oqilona boshqarish va barqaror iqtisodiy o'sishga erishishga qaratilgan. Atrof-muhitni muhofaza qilishni ta'minlash uchun ekologik xavfsizlikni oshirish, chiqindilarni qayta ishlash, suv resurslarini tejash va atmosferaga zararli moddalar chiqarilishini kamaytirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilishi zarur. Bu jarayonda qayta tiklanadigan energiya manbalari, xususan, quyosh, shamol, biogaz va gidroenergetika, asosiy rol o'ynaydi.

Quyosh energiyasidan foydalanish imkoniyatlari keng ko'lamli bo'lib, O'zbekiston singari kunli iqlimga ega mamlakatlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Quyosh energiyasi faqat iqtisodiy samaradorlikni oshiribgina qolmay, balki ekologik zararlarni ham kamaytiradi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida quyosh panellari orqali katta miqdordagi energiya ishlab chiqarish imkoniyati mavjud. Bu esa elektr energiyasi ishlab chiqarishda an'anaviy yoqilg'i turlariga bo'lgan ehtiyojni kamaytirishga yordam beradi. Shamol energiyasi ham yana bir istiqbolli manba sifatida muhim ahamiyatga ega. Markaziy va janubiy hududlarda shamol elektr stansiyalarining qurilishi nafaqat energiya ishlab chiqarish hajmini oshiradi, balki uzoq hududlarni energiya bilan ta'minlash imkoniyatini ham yaratadi.

Biogaz texnologiyalari, o'z navbatida, chiqindilarni qayta ishlash va energiya olish uchun qulay echim hisoblanadi. Bu texnologiya qishloq xo'jaligida yuzaga keladigan organik chiqindilarni foydali energiyaga aylantirish orqali nafaqat iqtisodiy, balki ekologik jihatdan ham katta foyda beradi.

Ushbu texnologiyalar chiqindilar miqdorini kamaytirib, atmosferaga zararli gazlar chiqarilishini oldini olishga yordam beradi. Shu bilan birga, qishloq xo'jalik va energetika tarmoqlarining bir-birini qo'llab-quvvatlashiga imkon yaratadi.

Barqaror rivojlanish uchun qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish bilan birga, energiya samaradorligini oshirish ham katta ahamiyatga ega. Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish, energiya tejaydigan texnologiyalarni joriy etish va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar uzoq muddatli ijobiy natijalar beradi. Shu bilan birga, xalqaro tajribalarni o'rganish va ularni milliy sharoitlarga moslashtirish muhimdir. Mamlakatning iqlim sharoiti, iqtisodiy resurslari va rivojlanish maqsadlariga mos yechimlarni topish orqali ekologik barqarorlikka erishish mumkin.

Atrof-muhitni muhofaza qilish va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish masalalarini kengroq tatbiq etish uchun aholining ekologik madaniyatini oshirish ham dolzarbdir. Bu orqali fuqarolarni energiyani tejash, chiqindilarni qayta ishlash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish jarayonlariga faol jalb qilish mumkin. Ushbu yondashuv milliy darajadagi barqaror rivojlanish dasturlarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu tariqa, atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanishni birlashtirish orqali iqtisodiy o'sish bilan birga ekologik barqarorlikka erishish mumkin bo'ladi.

O'zbekistonda yiliga 300 dan ortiq quyoshli kunlar mavjud bo'lib, bu mamlakatni quyosh energiyasidan foydalanishda mintaqada yetakchi qilish imkonini beradi. Hozirgi kunda mavjud quyosh elektr stansiyalari quvvatini oshirish bo'yicha qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Amalga oshirilayotgan ushbu loyihalar natijasida 2030-yilgacha quyosh energiyasi umumiy energiya ishlab chiqarishning 20 foizini tashkil etishi kutilmoqda.

Shamol energiyasi esa markaziy va janubiy hududlarda istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi. 2025-yilga kelib shamol elektr stansiyalarining quvvati 500 MVt ga yetkazilishi rejalashtirilgan. Ushbu rivojlanish natijasida qishloq joylarida energiya ta'minoti yaxshilanadi va ekologik zararlar sezilarli darajada kamayadi.

Qishloq xo'jalik chiqindilaridan biogaz ishlab chiqarish orqali chiqindilarni qayta ishlash va energiya olish imkoniyati mavjud. Ushbu texnologiyalar kichik hajmdagi loyihalarda sezilarli iqtisodiy va ekologik samaradorlikka ega bo'lmoqda. Biogaz texnologiyalari nafaqat iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi, balki atrof-muhitni muhofaza qilishga ham muhim hissa qo'shmoqda.

Diagrammada O'zbekistonning qayta tiklanadigan energiya quvvatlari va ular o'rtasidagi o'zaro taqqoslash ko'rsatilgan (1-rasm):

Umumiy energiya ishlab chiqarishdagi ulush (%)

Umumiy quvvat: 1000 MVt.

1-rasm. Qayta tiklanadigan energiya manbalarining quvvatlari va ularning umumiy energiya ishlab chiqarishdagi ulushi.

Chizmada ko'rsatilganidek, quyosh energiyasi eng katta ulushga ega bo'lib, umumiy energiya ishlab chiqarishning yarmidan ko'pini tashkil etadi. Shamol va gidroenergiya esa sezilarli ulushni ta'minlaydi, biogaz texnologiyalari esa qo'shimcha yordamchi manba sifatida e'tirof etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonning qayta tiklanadigan energiya sohasidagi imkoniyatlari yuksak bo'lsa-da, mavjud infratuzilma va moliyaviy cheklovlar sababli bir qator muammolar mavjud. Shunday bo'lsa-da, davlat siyosati va xalqaro hamkorlik orqali ushbu muammolarni yengib o'tish imkoniyati katta. Mahalliy kadrlarni tayyorlash, innovatsion texnologiyalarni jalb qilish va xalqaro tajriba almashinuvi muhim ahamiyat kasb etadi.

Qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish O'zbekiston uchun barqaror rivojlanishning ajralmas qismi sifatida ko'riladi. Ushbu manbalar nafaqat energiya xavfsizligini ta'minlashda, balki ekologik barqarorlikni mustahkamlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Mavjud tabiiy va iqlimiy imkoniyatlardan oqilona foydalanish orqali mamlakatda yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratish va xalqaro bozorda raqobatbardosh bo'lish mumkin.

Quyosh, shamol va biogaz texnologiyalarining joriy etilishi energiya ishlab chiqarishda diversifikatsiyani kuchaytiradi. Ushbu sohaning rivoji ko'plab yangi ish o'rinlarini yaratib, mahalliy infratuzilmani yaxshilashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, qayta tiklanadigan energiya infratuzilmasini rivojlantirishning boshlang'ich xarajatlari yuqori bo'lsa-da, uzoq muddatda ularning iqtisodiy samaradorligi sezilarli darajada oshadi.

Davlat siyosati va xalqaro moliyaviy tashkilotlar ko'magida O'zbekiston bu yo'nalishda katta yutuqlarga erishishi mumkin. Ayniqsa, texnologik innovatsiyalarni jalb qilish va mahalliy ilmiy salohiyatni oshirish orqali ekologik va iqtisodiy rivojlanish uchun zarur sharoitlar yaratish lozim.

Kelgusida qayta tiklanadigan energiya sohasidagi salohiyatni to'liq ishga solish mamlakatning iqlim o'zgarishiga moslashishi va ekologik barqarorligini ta'minlashi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, qayta tiklanadigan energiya O'zbekistonning strategik rivojlanish yo'nalishlaridan biri bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi. (2023). Qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish strategiyasi. Toshkent: Energiya nashriyoti.
2. Xalqaro Energetika Agentligi (IEA). (2022). Dunyodagi qayta tiklanadigan energiya manbalarining rivojlanish tendensiyalari. Mavjud: www.iea.org
3. BMT Taraqqiyot dasturi (UNDP). (2023). O'zbekistonda yashil iqtisodiyot tashabbuslari. Mavjud: www.uz.undp.org
4. IRENA (Xalqaro qayta tiklanadigan energiya agentligi). (2022). Qayta tiklanuvchi energiya statistikasi. Mavjud: www.irena.org
5. Karimova G., Hamroyev I. (2020). Markaziy Osiyoda quyosh energiyasidan foydalanish imkoniyatlari. Toshkent: Iqtisodiyot va moliya nashriyoti.
6. A. Yuldashev. (2020). Barqaror rivojlanish va energiya samaradorligi. Toshkent: Universitet nashriyoti.
7. Global Renewables Atlas. (2022). Renewable energy opportunities in Central Asia. Mavjud: www.globalatlas.org
8. Energetika jurnalining xalqaro hisobotlari. (2021). Energiya xavfsizligi va ekologik barqarorlik. Mavjud: www.energyreports.org
9. Юсупов, У. Т., Алиев, М. Р., & Илхомов, Р. (2021). Архитектурное решение энергоэффективных многоэтажных жилых домов. *Science and Education*, 2(5), 276-287.
10. Алиев, М. Р. (2022). ХАРАКТЕРНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(3), 264-268.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

